

Evolución de los manuales de estilo y aplicación de normas periodísticas en medios impresos y digitales venezolanos

Evolution of style manuals and application of journalistic standards in Venezuelan print and digital media

Recibido: 25/07/2025 - Aprobado: 1/12/2025

Bryan Alberto Granado Ávila

<https://orcid.org/0009-0009-4656-2782>

granado.academico@gmail.com

Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela

Valentina María Rodríguez Hernández

<https://orcid.org/0009-0007-3805-5671>

valentinamrh1109@gmail.com

Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela

Resumen

Este trabajo analiza la evolución de los manuales de estilo y la aplicación de las normas periodísticas en medios impresos y digitales venezolanos. Para ello, la investigación compara los lineamientos de redacción, lenguaje, ética y formatos periodísticos en medios tradicionales, como *Panorama*, *La Verdad* y *El Nacional*, frente a medios digitales nativos, como *El Pitazo* y *TalCual*. Además, se estudia cómo los manuales de estilo orientan la práctica periodística y de qué manera los periodistas implementan estos lineamientos en la producción diaria de noticias. La metodología combina un análisis documental exhaustivo de manuales y guías de estilo, con entrevistas semiestructuradas a periodistas activos en ambos tipos de medios, con el propósito de contrastar la teoría con la práctica en el contexto mediático venezolano contemporáneo. De esta manera, el estudio aporta una visión integral sobre la adaptación de la prensa nacional a los retos que impone la transformación digital, además de revelar los cambios en la identidad profesional y en los procesos de redacción periodística. Los resultados obtenidos permitirán comprender no solo la evolución normativa, sino también las implicaciones prácticas y éticas que surgen en la convivencia entre formatos tradicionales y digitales en la producción informativa venezolana.

Palabras clave: manuales de estilo, periodismo impreso, periodismo digital.

Abstract

This study analyzes the evolution of style guides and the application of journalistic standards in Venezuelan print and digital media. To this end, the research compares the guidelines for writing, language, ethics, and journalistic formats in traditional media outlets, such as *Panorama*, *La Verdad*, and *El Nacional*, with those of native digital media, such as *El Pitazo* and *TalCual*. Furthermore, it examines how style guides guide journalistic practice and how journalists implement these guidelines in their daily news production. The methodology combines a comprehensive documentary analysis of style guides and manuals with semi-structured interviews with journalists working in both types of media, with the aim of contrasting theory with practice in the contemporary Venezuelan media context. In this way, the study provides a comprehensive view of the adaptation of the national press to the challenges posed by digital transformation, as well as revealing changes in professional identity and journalistic writing processes. The results obtained will allow us to understand not only the evolution of regulations, but also the practical and ethical implications that arise from the coexistence of traditional and digital formats in Venezuelan news production.

Keywords: style guides, print journalism, digital journalism.

Introducción

El periodismo venezolano ha atravesado transformaciones profundas en las últimas décadas, impulsadas principalmente por la convergencia tecnológica, la migración de medios impresos a plataformas digitales y la aparición de medios nativos digitales. Estos cambios han modificado significativamente la manera en que se producen, editan y difunden los contenidos informativos, así como la relación que mantienen los periodistas con su audiencia. En este marco, los manuales de estilo emergen como herramientas fundamentales para garantizar la coherencia, claridad, ética y uniformidad en la producción periodística, aspectos clave para mantener la credibilidad de los medios y asegurar una transmisión adecuada de la información.

No obstante, pese a su relevancia, en Venezuela cada vez son menos los medios que ponen a disposición del público manuales de estilo accesibles, y la aplicación de sus lineamientos suele inferirse a partir de la práctica cotidiana de los equipos de redacción. Por ello, esta investigación se centra en el análisis de los manuales de estilo de medios como *Panorama*, *La Verdad*, *El Nacional*, *El Pitazo* y *TalCual*, con el propósito de verificar cómo estos instrumentos orientan la labor profesional en distintos contextos mediáticos.

El estudio intenta dar respuesta a preguntas esenciales sobre la influencia de los manuales de estilo en la práctica periodística, las diferencias entre medios impresos y digitales, la percepción que tienen los periodistas respecto a la vigencia y utilidad de dichas normas, así como los desafíos que enfrentan los medios en la era digital. Para ello, se combina el análisis documental de manuales y guías de estilo con entrevistas semiestructuradas y encuestas aplicadas a comunicadores profesionales.

La importancia de esta investigación radica en su aporte al entendimiento de la evolución de los procesos de redacción y la ética periodística en Venezuela, ofreciendo evidencia sobre la aplicación real de los manuales de estilo y la adaptación de los medios a los retos tecnológicos actuales. Asimismo, los resultados podrán constituir un referente útil para la formación académica en periodismo y la práctica profesional, fortaleciendo la coherencia editorial y elevando la calidad de la información en el país.

Metodología

Esta investigación adopta un enfoque cualitativo de carácter descriptivo y comparativo. Según Guevara, Verdesoto y Castro (2020), “el objetivo de la investigación descriptiva consiste en conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas” (p. 171). En este sentido, el estudio es descriptivo porque busca detallar las características, normas y la aplicación práctica de los manuales de estilo en medios impresos y digitales venezolanos.

Por otro lado, también se considera comparativo, ya que contrasta los resultados entre distintos tipos de medios, con el fin de identificar similitudes, diferencias y adaptaciones en el ejercicio periodístico en respuesta a la transformación digital. Complementando esta perspectiva, Palella y Martins (2006) señalan que el diseño de la investigación “es la estrategia que adopta el investigador para responder al problema, dificultad o inconveniente planteado en el estudio” (p. 95).

En consecuencia, la presente investigación se enmarca en un diseño no experimental y documental. Es no experimental porque no manipula variables, sino que observa los fenómenos tal como se manifiestan en su contexto natural. Además, es documental porque parte del análisis de los manuales de estilo y lineamientos editoriales de los medios seleccionados, ya sea cuando estos estén disponibles públicamente o hayan sido proporcionados por periodistas vinculados a dichos medios.

Palella y Martins (2006) explican que “en el diseño no experimental se observan los hechos tal y como se presentan en su contexto real y en un tiempo determinado o no, para luego analizarlos” (p. 96).

Para ello, se aplicó un análisis comparativo de contenido entre los manuales de estilo de medios impresos (*Panorama*, *La Verdad* y *El Nacional*) y los de medios digitales nativos (*El Pitazo* y *TalCual*). Este análisis documental permitió contrastar los lineamientos relativos a la redacción tradicional, géneros periodísticos y estructura textual en el formato impreso, con criterios propios del entorno digital, tales como la hipertextualidad, la multimedialidad y el uso de enlaces interactivos.

Resultados y discusión

El análisis comparativo entre los manuales de estilo y las prácticas periodísticas de diversos medios venezolanos evidencia un panorama complejo y diverso sobre cómo se configuran y ejercen las normas de redacción y el discurso informativo en distintos contextos mediáticos.

Análisis comparativo de los manuales de estilo de *La Verdad*, *El Pitazo* y *TalCual*

Este apartado se centra en tres medios venezolanos con perfiles muy diversos: *La Verdad*, un medio tradicional con sede física; *El Pitazo*, un medio digital nativo sin sede física centralizada; y *TalCual*, un medio digital

con una clara orientación crítica e ideológica. La comparación entre estos casos busca identificar diferencias y similitudes en sus lineamientos editoriales y comprender el entorno periodístico en el que cada uno se desenvuelve.

En lo que respecta a sus manuales y lineamientos, *El Pitazo* cuenta con un manual digital en formato PDF que establece con precisión que toda noticia debe incluir fuentes verificables, enlaces que permitan profundizar el contexto y material audiovisual complementario al texto. Además, exige titulares claros, concisos y fieles al contenido. Su manual subraya el respeto a los principios éticos esenciales del periodismo: veracidad, imparcialidad y transparencia, especialmente en la corrección de errores.

Por su parte, *La Verdad* no dispone de un manual público oficial; sin embargo, sus lineamientos se infieren a partir de la observación directa de su práctica profesional. En este medio, las noticias priorizan la jerarquización de la información conforme a su relevancia, poniendo fuerte énfasis en la claridad y precisión textual. Se observa un uso consistente de criterios de estilo en títulos, subtítulos y cuerpos de texto, lo que asegura uniformidad editorial. La ética se refleja en la rigurosa verificación de fuentes y la coherencia de la información, aunque carece de formalización documental de estas normas.

En cuanto a *TalCual*, su manual de estilo, aunque con menor disponibilidad pública de extractos técnicos, consiste en un marco editorial que enfatiza la defensa de los derechos humanos, el enfoque de género y un compromiso firme con la democracia. Su voz editorial se distingue por combinar un discurso informativo con un argumentativo y crítico, orientado a interpelar al poder y a posicionarse éticamente frente a la realidad nacional. *TalCual* promueve la independencia, la transparencia frente a conflictos de interés y la diversidad de géneros, rechazando una objetividad estática para reconocer la contextualidad propia del registro periodístico.

El entorno periodístico en que estos medios operan también revela diferencias notables. *La Verdad* mantiene un contexto tradicional, con redacciones físicas, rutinas de producción consolidadas y operaciones simultáneas en medios impresos y digitales, lo que facilita un control editorial centralizado y una línea periodística coherente a lo largo de sus formatos. Por el contrario, tanto *El Pitazo* como *TalCual* operan sin sedes físicas formales, con redacciones distribuidas y un fuerte apego al trabajo remoto y a la virtualidad. Este modelo favorece la flexibilidad, la innovación tecnológica y la interactividad con la audiencia, aunque también impone retos de coordinación y adaptación constante.

En términos discursivos, *La Verdad* privilegia un discurso basado en la autoridad de la fuente y una estructura jerárquica del mensaje, en la que la noción de objetividad se asocia a un distanciamiento formal, resultando en una comunicación clásica, descriptiva y poco dialógica. En contraste, *El Pitazo* opta por un discurso más inclusivo y social, priorizando la voz y experiencia del ciudadano común, empleando citas vivas, lenguaje cercano y narrativas que buscan no solo informar, sino movilizar y generar conciencia colectiva. *TalCual*, a su vez, se diferencia claramente por su discurso crítico, ideológico y político, con una vocación militante que combina tonos informativos y argumentativos para consolidar una voz editorial potente y posicionada.

Entre las limitaciones comunes observadas en los manuales de estos medios, sobresale la falta de directrices explícitas sobre multimedialidad, hipertextualidad y otros estándares específicos propios del lenguaje digital —como el uso coordinado de infografías, subtítulos y enlaces internos—, especialmente en los casos de *La Verdad* y *TalCual*. La incorporación de ejemplos prácticos y modelos aplicados podría fortalecer la orientación a los periodistas y facilitar la producción en entornos híbridos cada vez más complejos.

En definitiva, *La Verdad* representa el discurso de la tradición, la institucionalidad y la estabilidad editorial; *El Pitazo* ofrece la voz dinámica de la comunidad con flexibilidad digital; y *TalCual* encarna la crítica política y el activismo editorial. Esta pluralidad discursiva refleja las tensiones, transformaciones y múltiples apuestas del periodismo venezolano contemporáneo, en un escenario atravesado por los desafíos de la digitalización y la polarización política.

Comparación de noticias: *La Verdad*, *El Pitazo* y *TalCual*

El análisis de noticias específicas publicadas por los tres medios avala estas diferencias discursivas. Por ejemplo, la noticia de *La Verdad* titulada “Maduro apuesta a la resistencia frente a la presión de EE. UU.”, según *El País* exhibe una redacción tradicional, formal, centrada en la reproducción de información externa sin grandes análisis o contextualización. La estructura sigue el esquema clásico: introducción, desarrollo y cierre, con un lenguaje neutral y descriptivo.

En contraste, *El Pitazo*, con su nota “Crisis financiera de la ONU tiene impacto en Misión que investiga DD. HH. en Venezuela”, emplea un lenguaje más cercano al ciudadano, con párrafos cortos y subtítulos que facilitan la lectura dinámica propia del medio digital. Su enfoque narrativo busca conectar emocionalmente con el lector, integrando contexto social y político y privilegiando la voz de fuentes directas.

TalCual, con la noticia “Machado dedica Nobel a los que no se rinden: Próximo premio será la libertad de Venezuela”, utiliza un lenguaje informativo cargado de simbolismo y tono interpretativo, acentuando un

compromiso explícito con derechos humanos y democracia. Su redacción combina citas extensas, apelaciones emocionales y una nota editorial final que denuncia las condiciones hostiles del ejercicio periodístico en Venezuela, reforzando su identidad crítica y militante. La estructura es fragmentada, con bloqueos breves y el uso de hipervínculos y multimedia, tendencias propias del periodismo digital contemporáneo, pero con un marcado sesgo narrativo y político.

Asimismo, desde el punto de vista del entorno laboral, *La Verdad* –como ya se mencionó- mantiene una redacción tradicional y física en Maracaibo, lo que le confiere estabilidad, pero limita su flexibilidad ante las demandas digitales. En cambio, *El Pitazo* y *Ta!Cual* operan con redacciones distribuidas y virtuales, adaptando sus manuales y procesos al dinamismo del entorno digital y a la colaboración descentralizada. Esta diferencia influye directamente en la flexibilidad y los estilos de producción.

La coherencia entre manual de estilo y práctica es mayor en *El Pitazo*, donde se observa la aplicación constante de un lenguaje claro, humano y ético. *Ta!Cual* también mantiene la correspondencia entre sus principios editoriales y los contenidos, aunque prioriza el impacto discursivo y la postura crítica, lo que a veces sacrifica la neutralidad informativa. *La Verdad*, por último, conserva la línea tradicional con rigidez tonal y formal, aunque con menor innovación digital.

Análisis comparativo de los manuales de estilo de *Panorama* y *El Nacional*

El análisis comparativo entre los manuales de estilo de los medios tradicionales venezolanos *Panorama* y *El Nacional* aporta una perspectiva valiosa sobre cómo estos dos históricos medios han adaptado sus líneas editoriales y estructuras de redacción tras su transición hacia plataformas digitales, motivada por sus respectivas clausuras físicas en 2019 y 2021.

En primer lugar, el manual físico de *Panorama* señala que el uso de la pirámide invertida es una herramienta válida para la elaboración de noticias, aunque no se considera de cumplimiento estricto. Se resalta que la entrada de la información debe presentar el hecho principal, pero sin constituir un resumen exhaustivo de todo el contenido. Además, se enfatiza que el cuerpo o desarrollo de la noticia debe incluir suficiente contexto, explicando antecedentes y posibles consecuencias que no se mencionan en la introducción. Esta orientación evidencia un estilo narrativo que busca no solo informar, sino también ofrecer una comprensión más amplia y contextualizada al lector, integrando elementos sociales, culturales y locales que aproximan el discurso a su audiencia regional.

Por su parte, el manual digital de *El Nacional* establece compromisos claros para redactores y editores. Se promueve una mentalidad abierta libre de prejuicios que favorezca la imparcialidad. Se exige una redacción clara, concisa, precisa y ágil, diseñada para ser fácilmente comprensible en una primera lectura y captar así el interés de los lectores rápidamente. El manual subraya el objetivo diario de presentar información cierta, completa, actual, interesante y correctamente jerarquizada, junto con un despliegue gráfico atractivo que facilite la comprensión de la realidad. Este enfoque responde a una concepción formal y estructurada del periodismo, donde la precisión y la objetividad son valores centrales.

En cuanto al entorno periodístico, *El Nacional* continúa trabajando desde un marco tradicional, priorizando un discurso que privilegia la autoridad de fuentes oficiales y una jerarquía informativa clara. Su estilo se caracteriza por la formalidad y el rigor objetivo, consolidándose como un referente institucional en el panorama mediático venezolano. En contraste, *Panorama* adopta un lenguaje más narrativo, descriptivo y contextual, buscando crear vínculos con su audiencia a través de una comunicación más accesible y cercana, que incorpora elementos identitarios y culturales propios de su región de origen.

Estas diferencias reflejan no solo estrategias comunicativas distintas, sino también las tensiones inherentes a la adaptación de medios reconocidos a un ecosistema digital emergente donde coexisten formas tradicionales y nuevas narrativas periodísticas. La comparación entre ambos manuales y sus prácticas editoriales revela que, mientras *El Nacional* mantiene una orientación hacia la objetividad institucional y la claridad estricta, *Panorama* privilegia la narrativa y el contexto, apuntando a la interpretación y al acercamiento cultural.

Este contraste aporta una visión plural sobre los desafíos y respuestas del periodismo tradicional venezolano frente a las transformaciones tecnológicas y sociales actuales, enriqueciendo la comprensión de cómo se reinventan las normas de estilo y las estructuras discursivas para mantener la relevancia y la credibilidad en un escenario mediático en rápida evolución.

Comparación de noticias: *Panorama* y *El Nacional*

El análisis comparativo de noticias y manuales de estilo entre *Panorama* y *El Nacional* revela profundas diferencias y matices en sus enfoques periodísticos, reflejando distintos posicionamientos editoriales y respuestas culturales al auge de los medios digitales.

El Nacional, a semejanza de otros medios analizados, cuenta con un manual de estilo que orienta la práctica periodística hacia la objetividad, precisión y claridad informativa. Este documento establece que el periodista debe mantener una postura neta, estricta y objetiva, evitando expresiones de juicios o valoraciones subjetivas. Además, hace énfasis en una redacción sobria, el correcto uso del idioma y la fidelidad absoluta a las fuentes, bajo la concepción clásica del periodismo como un servicio público neutral cuyo principal cometido es informar con rigor y veracidad.

Ejemplo de esta línea es la noticia titulada “Lula se ofrece como mediador para aliviar tensiones entre Venezuela y EE. UU.” publicada el 26 de octubre de 2025, que evidencia fielmente estos principios. El texto sigue una estructura piramidal, inicia con un titular informativo y se apoya en fuentes verificadas como el canciller Mauro Vieira y la agencia EFE, evitando cualquier juicio valorativo. Su lenguaje es formal, de tono diplomático, y carece de interpretaciones o comentarios subjetivos. La construcción sintáctica es lineal y objetiva, privilegiando la narración de hechos en tercera persona, reflejando con exactitud el ideal de objetividad promovido en el manual, donde el periodista funge como observador objetivo y mediador imparcial entre la realidad y el público. Este discurso institucional busca legitimación a través de la precisión y el equilibrio, evidenciando coherencia entre normativa interna y práctica periodística.

Al contrastar el estilo de *El Nacional* con otros medios se notan diferencias importantes. *La Verdad* comparte su lenguaje tradicional y descriptivo, aunque proyecta un tono ligeramente más neutro, orientado a la crónica directa. En ambos casos domina la función referencial, pero *El Nacional* refuerza una imagen institucional de credibilidad ligada a su prestigio y trayectoria. Por el contrario, *El Pitazo* privilegia un discurso ciudadano, dinámico y de servicio, con inclusión de recursos multimedia y un lenguaje accesible que conecta con la comunidad, distanciándose de la formalidad institucional. *TalCual* se diferencia profundamente por su estilo interpretativo y crítico, definido por un periodismo de opinión que asume una posición firme frente a los hechos, defendiendo explícitamente la independencia editorial, denunciando abusos de poder y protagonizando un sujeto discursivo visible.

En este sentido, *El Nacional* representa el arquetipo del periodismo informativo clásico dentro del panorama nacional, con una estructura formal de prensa tradicional, control estricto del lenguaje y dependencia de fuentes oficiales que refuerzan su carácter institucional. *La Verdad* mantiene esta línea, aunque con menor elaboración argumentativa; *El Pitazo* adapta este modelo desde la óptica digital y comunitaria, y *TalCual* lo subvierte desde la crítica política y editorial. Así, cada medio articula un sistema propio de relación entre lenguaje, ideología y función social, siendo *El Nacional* el que más se ajusta al paradigma histórico de la objetividad que presenta la noticia como un reflejo ordenado y verificable del acontecer.

Respecto a *Panorama*, la noticia “Trump no perderá tiempo reuniéndose con Putin si no hay garantías de acuerdo sobre Ucrania” sigue un estilo formal y sobrio, fiel al periodismo tradicional del medio. La estructura sigue el esquema clásico de pirámide invertida, iniciando con la declaración principal del mandatario estadounidense, extendiéndose con citas directas y cerrando con antecedentes y contexto geopolítico. El texto conserva un tono objetivo, sin juicios o valoraciones explícitas, fundamentándose en el discurso directo del presidente y en referencias verificables a sanciones y acuerdos recientes. Predomina la función referencial y se emplea un lenguaje claro, técnico, que busca transmitir credibilidad institucional.

Esta nota refuerza la identidad editorial de *Panorama*, reconocido medio regional con sede en Maracaibo, que históricamente ha mantenido una imagen de equilibrio informativo y formalidad lingüística. Aunque desapareció su edición impresa en 2019, conserva presencia activa en redes sociales como Facebook e Instagram, manteniendo rasgos esenciales del periodismo tradicional venezolano: cuidado estilístico, selección prudente de fuentes y tono autorizado. Su lenguaje se aproxima más al utilizado por *La Verdad* y *El Nacional* que al de medios digitales nativos como *El Pitazo* o *TalCual*. La narrativa se centra en la figura presidencial y la relación entre Estados, sin privilegiar la voz ciudadana ni incorporar análisis interpretativo.

Desde una perspectiva semiótica, el texto de *Panorama* reproduce un discurso de poder que legitima la fuente oficial como centro de autoridad informativa. Aunque comparte con *El Nacional* la búsqueda de neutralidad formal y registro institucional, se distingue por un estilo más narrativo y descriptivo, con un ritmo más pausado y transiciones amplias entre las citas incluidas. Ambos medios emplean la tercera persona, evitan juicios personales y mantienen una distancia clara entre periodista y hecho narrado. Sin embargo, *El Nacional* tiende a construir una voz editorial más depurada y alineada con su tradición nacionalista, mientras *Panorama* conserva una impronta regional con énfasis en la crónica lineal y la claridad comunicativa.

En relación con *La Verdad*, *Panorama* comparte características significativas: ambos conforman la prensa marabina tradicional, con una organización jerárquica de la información y un lenguaje institucional. Sin embargo, *Panorama* exhibe mayor consistencia estilística, fruto de su trayectoria histórica y reconocimiento regional,

mientras *La Verdad* se inclina hacia un estilo más directo y sencillo, que en ocasiones sacrifica profundidad contextual en favor de la inmediatez.

Por su parte, los medios digitales *El Pitazo* y *TalCual* adoptan estrategias discursivas claramente diferenciadas. *El Pitazo* articula un discurso cercano al ciudadano, privilegiando la voz testimonial y la conexión emocional, integrando amplio contexto social. *TalCual*, en cambio, se distancia tanto de *Panorama* como de *El Nacional* al manifestar un discurso crítico y valorativo marcado por una intencionalidad ideológica explícita y una postura interpretativa sólida frente a hechos nacionales e internacionales. Mientras *Panorama* y *El Nacional* asientan su discurso en la autoridad institucional y el equilibrio formal, *TalCual* basa su práctica en la opinión fundada y la denuncia política, pilares fundamentales de su identidad editorial.

En resumen, *Panorama* representa la continuidad del periodismo regional clásico venezolano, caracterizado por prudencia discursiva, formalidad lingüística y dependencia de fuentes oficiales. Comparte con *El Nacional* y *La Verdad* el paradigma de objetividad informativa y la preferencia por un discurso referencial denotativo, aunque se distingue por un estilo más descriptivo y narrativo. Frente a los medios digitales, su lenguaje resulta menos dialógico y su estructura menos flexible, ubicándose en un punto intermedio entre la prensa institucional y la nacional de referencia, fiel a una concepción del periodismo basada en la claridad, la moderación y el respeto a las jerarquías informativas.

Finalmente, el análisis conjunto de los manuales y discursos periodísticos de *El Nacional*, *La Verdad*, *El Pitazo*, *TalCual* y *Panorama* evidencia que las diferencias entre ellos no responden a un simple antagonismo entre tradición y modernidad, sino a variadas concepciones sobre el papel social del periodismo en Venezuela. Cada medio articula su identidad desde una relación particular con el poder, el lenguaje y su comunidad interpretativa. *El Nacional* y *Panorama* mantienen un registro institucional que privilegia la precisión, la jerarquía y la neutralidad como fuentes de autoridad discursiva. *La Verdad*, cercana a ese modelo, opta por un tono más directo y funcional. *El Pitazo* redefine el periodismo desde la cercanía con la ciudadanía y una narrativa contextualizada. *TalCual*, por su parte, construye su discurso en torno a la crítica política y la defensa de derechos humanos, cimentando su legitimidad en una ética editorial comprometida.

Estas diferencias no implican jerarquías ni desvaloraciones de modelo alguno, sino que reflejan una coexistencia plural de racionalidades comunicativas que ilustran la complejidad del campo mediático venezolano contemporáneo. En cada caso, el estilo periodístico asume una función simbólica y política que se posiciona en relación con los contextos político, tecnológico y cultural. Así, lejos de ser un instrumento neutro, el lenguaje periodístico se convierte en un terreno de disputa y construcción de sentido. Mientras los medios tradicionales preservan la estabilidad semiótica del discurso informativo, los digitales amplían sus fronteras hacia la participación y la ciudadanía activa, elementos indispensables para comprender el panorama actual del periodismo venezolano, que oscila entre la continuidad de sus raíces profesionales y la búsqueda constante de nuevas formas para narrar la verdad pública.

Esta comparación no pretende unificar modelos ni disminuir la riqueza de sus diferencias, sino reconocer que cada medio, con sus propias limitaciones y apuestas, contribuye a la construcción simbólica del país. En un contexto donde informar es un acto de responsabilidad cívica, los manuales de estilo y las prácticas discursivas trascienden lo formal para convertirse en testimonios de una ética del lenguaje que defiende la palabra como espacio de verdad, memoria y libertad.

Conclusiones

La comparación de los manuales de estilo con la práctica periodística en los medios seleccionados revela que la aplicación de normas de redacción, ética y formato está fuertemente influida por el origen, la trayectoria y la orientación política de cada medio.

En el caso de los medios impresos tradicionales como *Panorama*, *La Verdad* y *El Nacional*, se mantiene una estructura jerárquica y un estilo de redacción formal, con un énfasis marcado en la autoridad de las fuentes. Esto refleja una semiótica vinculada al poder, donde los discursos se construyen alrededor de actores institucionales y nacionales. *Panorama*, que ahora opera principalmente a través de plataformas digitales tras la suspensión de su edición impresa, conserva un estilo regionalizado y cercano al lector, con un enfoque narrativo que contextualiza los hechos para la audiencia zuliana. Por su parte, *El Nacional* combina un tono formal, crítico y nacionalista, enfocándose en la cobertura política y social con una postura de vigilancia respecto al gobierno.

Por otro lado, los medios digitales nativos, como *El Pitazo* y *TalCual*, adoptan aproximaciones diferentes. *El Pitazo* prioriza la inmediatez y la verificación rigurosa de fuentes, complementando sus textos con elementos multimedia y adoptando un discurso cercano al ciudadano que resalta la participación y la experiencia directa de la audiencia. *TalCual*, en cambio, mezcla información con interpretación política y pone especial énfasis en los derechos humanos, desarrollando un lenguaje crítico que integra narrativas de denuncia, análisis reflexivo y

posicionamientos ideológicos claros. Esta estrategia le permite construir una identidad editorial sólida y distintiva. En ambos casos, la ausencia de una sede física centralizada obliga a estos medios digitales a implementar mecanismos de coordinación y estandarización flexibles, reflejando así la adaptabilidad de sus manuales frente a la rigidez de los medios tradicionales.

El estudio demuestra que los manuales de estilo cumplen múltiples funciones: no solo estabilizan criterios lingüísticos y éticos dentro de la redacción, sino que también actúan como instrumentos de legitimación ante la audiencia, reforzando la coherencia editorial y la identidad del medio. Sin embargo, la aplicación práctica de estos lineamientos varía sustancialmente según el contexto del medio, sus recursos disponibles, el perfil de su audiencia y su posicionamiento político. Se observa que los medios tradicionales tienden a reproducir patrones de objetividad formal y neutralidad institucional, mientras que los medios digitales incorporan mayor flexibilidad narrativa y favorecen la interacción directa con los lectores como parte esencial de su identidad.

Del mismo modo, el análisis semiótico evidencia que cada medio construye sentido desde perspectivas distintas: *El Nacional* y *La Verdad* proyectan autoridad, jerarquía y vigilancia política; *Panorama* combina cercanía regional con contextualización y explicación detallada de los sucesos; *El Pitazo* enfatiza la participación ciudadana, la claridad y la verificación rigurosa; y *TalCual* desarrolla discursos críticos, interpretativos y comprometidos social y políticamente. Estas diferencias evidencian la pluralidad del periodismo venezolano y cómo los medios responden y se adaptan a las demandas tecnológicas, políticas y sociales actuales.

Finalmente, se concluye que, aunque los manuales de estilo son herramientas esenciales, no representan un fin en sí mismos. Deben adaptarse continuamente a las transformaciones del ecosistema mediático y a las necesidades cambiantes de la audiencia. La eficacia de la práctica periodística depende tanto del cumplimiento de normas internas como de la capacidad de los medios para interpretar y aplicar dichos lineamientos en contextos específicos y dinámicos.

Así, este estudio confirma que la prensa venezolana enfrenta un desafío permanente de equilibrio entre tradición, innovación digital y compromiso ético, lo que subraya la importancia de fortalecer la formación profesional, actualizar constantemente los manuales de estilo y fomentar la flexibilidad editorial. Estas estrategias son clave para garantizar la calidad, credibilidad y relevancia de la información que se ofrece a la ciudadanía.

Referencias

- El Nacional. (2025, 25 de octubre). Trump dice que no perderá el tiempo reuniéndose con Putin si no hay un acuerdo con Ucrania. <https://www.elnacional.com/2025/10/trump-dice-que-no-perdara-el-tiempo-reuniendose-conputin-si-no-hay-un-acuerdo-con-ucrania/>
- El Pitazo. (2025, 12 de octubre). Crisis financiera de la ONU tiene impacto en misión que investiga DDHH en Venezuela. <https://elpitazo.net/alianzas/crisis-financiera-de-la-onu-tiene-impacto-en-mision-que-investiga-ddhh-en-venezuela/>
- Guevara Albán, G. P., Verdesoto Arguello, A. E., & Castro Molina, N. E. (2020). Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas y de investigación-acción). *RECIMUNDO*, 4(3), 163–173. [https://doi.org/10.26820/recimundo/4.\(3\).julio.2020.163-173](https://doi.org/10.26820/recimundo/4.(3).julio.2020.163-173)
- La Verdad. (2025, 12 de octubre). Maduro apuesta a la resistencia frente a la presión de EE. UU., según El País. <https://laverdad.com/maduro-apuesta-a-la-resistencia-frente-a-la-presion-de-ee-uu-segun-elpais/>
- Palella, S., & Martins, F. (2006). *Metodología de la investigación cuantitativa*. Fondo Editorial de la UPEL.
- Panorama. (2025, 25 de octubre). Todo es geopolítica: Rusia promete una respuesta 'asombrosa', Trump acepta el desafío y China avisa. <https://www.facebook.com/100064544537535/posts/pfbid02cqA7CTLU1tma51wqXGwNYi6Z8wd1byrpjaFRCAXW7h3gojd3cHBddtCAh9SL85sBl/>
- TalCual. (2025, 12 de octubre). Machado dedica Nobel a los que no se rinden: Próximo premio será la libertad de Venezuela. <https://talcualdigital.com/machado-dedica-nobel-a-los-que-no-se-rinden-proximo-premio-sera-la-libertad-de-venezuela/>